

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МЕТОДИКИ И ИНСТРУМЕНТОВ АНАЛИЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

ЗАХАРОВ С. В.

*д-р экон. наук, доцент,
зам. директора по маркетингу и продажам ООО «ФОРВАРДЕР»,
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация*

В статье освещаются приоритетные направления и цели развития государственной транспортной политики Российской Федерации. Определен ряд механизмов государственной политики Российской Федерации в контексте Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года. Выявлены проблемы государственного регулирования транспортной деятельности, для решения которых необходимо применять новые подходы, методики и инструменты государственной политики развития транспортной системы.

Ключевые слова: государственная политика, транспортная система, транспорт, стратегия, государственное управление.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMATION OF THE METHODS AND TOOLS FOR ANALYSIS OF THE STATE POLICY OF THE TRANSPORTATION SYSTEM DEVELOPMENT

ZAKHAROV S. V.

*doctor of sciences in economics, associate professor,
Deputy Director for Marketing and Sales FORWARDER LLC,
Rostov-on-Don, Russian Federation*

The article highlights the priority directions and development goals of the state transport policy of the Russian Federation. A number of mechanisms of the state policy of the Russian Federation have been identified in the context of the Transport Strategy of the Russian Federation until 2030. The problems of state regulation of transport activities are identified, for the solution of which it is necessary to apply new approaches, methods and instruments of state policy for the development of the transport system.

Keywords: public policy, transport system, transport, strategy, public administration.

Постановка проблемы. В настоящее время российская экономика оказалась перед системным вызовом, характер и качество которого определяется сочетанием трех фундаментальных факторов.

Во-первых, усилением глобальной конкуренции, охватывающей рынки товаров, услуг, капитала и других факторов экономического роста. Началась структурная перестройка мирового хозяйства, связанная с изменением баланса между ее экономическими центрами, возрастанием роли региональных экономических союзов, ожидаемым распространением новых технологий. Это влечет за собой изменение национальных и мировых грузо- и пассажиропотоков, рост требований к качеству транспортного обслуживания.

Во-вторых, уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики все в большей степени определяется качеством профессиональных кадров. Это в полной мере относится и к транспорту, как отрасли, встающей на путь инновационного развития с переходом к интеллектуальным транспортным системам, использованию высокоскоростных транспортных систем и новых энергоносителей.

В-третьих, исчерпание источников экспортно-сырьевого типа развития, базирующихся на интенсивном наращивании топливного и сырьевого экспорта.

Одновременно в Российской Федерации появились существенные ограничения роста экономики, обусловленные недостаточным развитием транспортной системы. Сегодняшние объемные, экономические и качественные характеристики транспорта, особенно его инфраструктуры, не позволяют в полной мере и эффективно решать задачи растущей экономики. Все это требует от транспортной системы и государственной транспортной политики существенной перестройки.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию теоретико-методических основ развития транспортной системы посвящены работы Галимовой М.П., Тамбова В.В. [1], Герасимовой Е.А. [2], Мансурова Р.Ш. [4], Поповой Т.А. [5], Сиверцевой Е.С. [6], Турко Л.В. [8].

Целью статьи является изучение теоретико-методических подходов к формированию методики и инструментов анализа государственной политики развития транспортной системы.

Изложение основного материала исследования. Транспортная система в Российской Федерации, как и в других развитых странах, является одной из ключевых отраслей хозяйства, главной частью социальной и производственной инфраструктуры. Она является необходимым условием территориальной целостности, единства

экономического пространства, так как объединяет все районы государства, объединяет с мировым сообществом, чем обеспечивает внешнеэкономические связи Российской Федерации и ее интеграцию в глобальную экономическую систему. Особенное географическое положение Российской Федерации позволяет ей получать высокий уровень доходов от экспорта транспортных услуг, в том числе и от транзитных перевозок через свою территорию.

Анализ транспортной системы свидетельствует о том, что транспорт занимает значительный удельный вес в основных производственных фондах страны, ВВП, инвестициях на развитие отраслей, численности занятых, потреблении энергетических ресурсов и в ряде других показателей, которые характеризуют экономику Российской Федерации. Таким образом, данные обстоятельства позволяют отнести транспортную систему к числу приоритетных отраслей хозяйства.

Фундаментом государственной транспортной политики является принцип разделения государственных задач регулирования и выполнения хозяйственных функций. Как хозяйствующий субъект, государство ограничивает свои функции, но повышает эффективность государственного регулирования, направленного на повышение качества предоставляемых транспортных услуг и оптимизацию общественных затрат, которые связаны с транспортной деятельностью.

Транспорт является единой системой, звенья которой функционируют согласовано и стремятся достигнуть единой цели, что обеспечивает дополнительный синергетический эффект.

Единство государственного управления транспортом предполагает следующие направления развития, представленные на рисунке 1.

На сегодняшний день в Российской Федерации подлежат реализации определенные программы, которые предусматривают финансирование значимых для общества маршрутов.

Транспортная инфраструктура постоянно расширяется и модернизируется, что позитивным образом сказывается на эффективности функционирования транспортной системы и повышении удовлетворенности населения от транспортных услуг. Государственная транспортная политика в современном мире приобретает множество форм и направлений, на каждом уровне управления можно выделить совокупность определенных подходов, инструментов, рычагов и механизмов реализации государственной транспортной политики Российской Федерации.

Главенствующие приоритеты, принципы и подходы к развитию транспортной системы Российской Федерации представлены в

Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года [7]. В ней предложены соответствующие направления развития государственной транспортной политики, являющиеся ключевым аспектом документа, которые определяются дальнейший порядок принятия решений.

Рис.1 Направления развития транспортной системы в рамках единства государственного управления

Федеральная программа финансирования «Развитие транспортной системы» [3] синхронизирована с Транспортной стратегией, что способствует тесной увязке инвестиций с приоритетами развития транспортной системы, и направлена на минимизацию влияния краткосрочных политических и бюджетных соображений, обеспечивая

координацию и приоритетность процесса разработки и реализации государственной политики в транспортной системе.

Стратегии в системе транспорта, разрабатываемые на региональном уровне должны дополнять основную стратегию развития транспорта Российской Федерации. На рисунке 2 представлены цели государственной политики в транспортной системе Российской Федерации.

Рис. 2 Цели государственной политики в транспортной системе Российской Федерации

Для достижения поставленных целей государственной политики в транспортной системе Российской Федерации сформированы и развиваются специализированные механизмы (рисунок 3).

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В заключение необходимо отметить, что существует много причин, для решения которых государство должно осуществлять государственное регулирование транспортной деятельности посредством проведения научно-обоснованной транспортной политики:

1. Основные операции транспорта необходимо регулировать не только в интересах общественной безопасности (экологической безопасности и безопасности дорожного движения), но и в интересах национальной безопасности государства. Под национальной безопасностью понимается устойчивое состояние экономики и

социально-политических, общественных и властных институтов, обеспечивающих гетерогенную защиту национальных интересов и достаточный потенциал для предотвращения наступления неблагоприятных последствий в результате действия внутренних и внешних факторов.

Рис. 3 Механизмы государственной политики в транспортной системе Российской Федерации

2. Значительная часть транспортной отрасли относится к сфере естественных монополий, которые сохраняют целостность национального экономического пространства. Их следует рассматривать как опорные конструкции стабильной и конкурентоспособной экономики.

3. Сфера транспортных услуг сильно подвержена конкурентной борьбе, что связано с единством экономического пространства страны, региона и, соответственно, транспортного рынка, а также функциональной взаимозаменяемостью транспортного товара и сходством его потребительских свойств.

4. Затраты на инфраструктуру самой транспортной системы очень большие, в связи с этим их необходимо учитывать и перераспределять.

5. Транспорт выступает одним из базовых элементов международного взаимодействия, что приводит к необходимости согласования мероприятий внутренней и внешней политики государства.

На российском рынке транспортных услуг сложились необходимые экономические, институциональные и организационные предпосылки для развития механизмов реализации государственной политики в транспортной системе.

Дальнейшие исследования должны быть посвящены развитию механизмов реализации государственной транспортной политики для выявления путей решения основных проблем функционирования транспортной системы.

Список использованных источников

1. Галимова, М.П. Стратегические разрывы и окна возможностей развития транспортных систем РФ / М.П. Галимова, В.В. Тамбов // *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*. – 2016. – №5 (15). – С. 36-43.

2. Герасимова, Е.А. Значение информационных технологий в развитии интеллектуальной транспортной системы РФ /Е.А. Герасимова // *Наука и образование транспорту*. – 2016. – №1. – С.170-171.

3. Государственная программа «Развитие транспортной системы» [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации [утверждена постановлением Правительства Российской Федерации №1596 от 20.12.2017 г.]. – Режим доступа: <http://government.ru/rugovclassifier/841/events/>

4. Мансуров, Р. Ш. Стратегия развития транспортных систем в РФ /Р.Ш. Мансуров, Е. С. Лещенко // *Развитие экономической науки на транспорте: устойчивость развития железнодорожного транспорта: сборник докладов IV междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 09 июня 2015 года* / Научный редактор Журавлева Наталья Александровна. – Санкт-Петербург: Международный центр научно-исследовательских проектов, 2016. – С. 284-294.

5. Попова, Т.А. Повышение эффективности транспортной логистики на основе методики оценки работы автотранспортного предприятия по безопасности движения / Т.А. Попова // *Актуальные проблемы современной экономики: матер. VI междунар. науч.-практ. конф.: в 2 частях*. – Омский государственный университет путей сообщения. – 2018. – С. 261-266.

6. Сиверцева, Е.С. Трансформации развития транспортных систем и их влияние на повышение пространственной эффективности РФ / Е.С. Сиверцева // *Бюллетень результатов научных исследований*. – 2019. – № 3. – С. 13-24.

7. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс]: приказ Министерства транспорта Российской Федерации № 1734-р от 22.11.2008 г. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/902132678>

8. Турко, Л. В. Аналитический обзор транспортной системы РФ: динамика, структура и перспективы развития /Л.В. Турко //Фундаментальные и прикладные науки сегодня: матер. VIII междунар. науч.-практ. конф., North Charleston, USA, 10–11 мая 2016 года / н.-и. ц. «Академический». – North Charleston, USA: CreateSpace, 2016. – С. 145-149.

УДК 338.4:658.14
DOI

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА: МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ

ЛАЗАРЕНКО Н. В.

канд. экон. наук, доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Статья посвящена исследованию вопросов анализа, оценивания и повышения уровня конкурентоспособности производственного потенциала. Рассмотрена методика измерения и резервы повышения конкурентоспособности производственного потенциала с учетом специфики угольной отрасли региона.

Ключевые слова: конкурентоспособность, методы оценки, факторы, система управления, конкурентные преимущества, конкурентный потенциал.

COMPETITIVENESS OF PRODUCTION CAPACITY: METHODOLOGICAL ASSESSMENTS BASED ON INDUSTRY SPECIFICS

LAZARENKO N.V.

candidate of economic sciences, associate professor

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR

The article is devoted to the study of the issues of analysis, assessment and increasing the level of competitiveness of production potential. The technique of measuring and reserves for increasing the competitiveness of production potential, taking into account the specifics of the coal industry in the region.